

MAKTAB BOSHQARUVIDA KLASSIK VA ZAMONAVIY BOSHQARUV NAZARIYALARINING AHAMIYATI

Yo'ldosheva Mohichehra Musurmon qizi

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institute Menejment: ta'lim menejmenti
yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645637>

Anotatsiya. Ushbu tezisda maktab boshqaruvida klassik va zamonaviy boshqaruv nazariyalarining asoslari va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Fayol, Teylor, Mayo, Mak-Gregor va Kerjentsev boshqaruv konsepsiyalari samarali boshqaruvni tashkil etishda qanday qo'llanilishi ko'rsatiladi. Boshqaruv jarayonida inson omili, motivatsiya, ijtimoiy-psixologik muhit va strategik yondashuvlarning ta'lim sifatini oshirishdagi roli yoritiladi. Tezis rahbarlarning professional faoliyatini rivojlantirishga ilmiy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: maktab boshqaruvi, klassik boshqaruv, zamonaviy boshqaruv, rahbarlik, motivatsiya, strategik yondashuv.

Аннотация. В данном тезисе анализируются основы и практическое значение классических и современных теорий управления в школьном менеджменте. Показано, как управленческие концепции Файоля, Тейлора, Мэйо, МакГрегора и Керженцева применяются для организации эффективного управления. В работе освещается роль человеческого фактора, мотивации, социально-психологической среды и стратегических подходов в повышении качества образования. Тезис создаёт научную основу для развития профессиональной деятельности руководителей.

Ключевые слова: школьное управление, классическое управление, современное управление, руководство, мотивация, стратегический подход.

Abstract. This thesis analyzes the foundations and practical significance of classical and modern management theories in school management. It demonstrates how the management concepts of Fayol, Taylor, Mayo, McGregor, and Kerzhentsev are applied to organize effective management. The role of the human factor, motivation, socio-psychological environment, and strategic approaches in improving the quality of education is highlighted. The thesis provides a scientific basis for the development of leaders' professional activities.

Keywords: school management, classical management, modern management, leadership, motivation, strategic approach.

Kirish

Ta'lim muassasalarini boshqarish — bu ijtimoiy tizim sifatida ta'lim jarayonining samarali va uzluksiz faoliyatini ta'minlashga qaratilgan murakkab pedagogik, psixologik va tashkiliy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, maktab boshqaruvidagi rahbar faoliyati ushbu tizimning yuragi bo'lib, u o'qituvchilarning kasbiy rivoji, o'quvchilarning ta'lim sifati va maktab iqlimining shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bugungi globallashuv sharoitida va ta'lim sohasida raqobat kuchaygan davrda, umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshqaruv samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Maktab rahbari nafaqat tashkilot boshlig'i, balki ta'lim-tarbiya jarayonining strategik yo'nalishlarini belgilovchi, pedagogik jamoani bir butun tizimga birlashtiruvchi, ta'lim sifatini ta'minlovchi yetakchi shaxsdir. Shu bois, rahbarlik

faoliyatining ilmiy-nazariy asoslarini chuqur anglash uning samarali faoliyati uchun asosiy omil hisoblanadi.

Boshqaruv nazariyalari tarixan klassik yondashuvlardan boshlanib, keyinchalik inson omili va zamonaviy rahbarlik konsepsiyalari bilan boyidi. Klassik boshqaruv nazariyalari doirasida Anri Fayolning boshqaruv funksiyalari, Frederik Teylorning ilmiy boshqaruv prinsiplari va Elton Meyoning insoniy munosabatlarga asoslangan qarashlari asosiy o‘rin tutadi. Shu bilan birga, D. Mak-Gregorning X va Y nazariyalari, P. Druckerning natijalarga yo‘naltirilgan boshqaruv g‘oyalari va P.M. Kerjensevning pedagogik boshqaruvdagi strategik yondashuvlari rahbarlik faoliyatining nazariy poydevorini yanada boyitdi. Ushbu nazariyalar rahbarlikni faqat buyruq berish va nazorat qilishdan iborat emasligini, balki tashabbuskorlik, samarali muloqot, ijtimoiy motivatsiya hamda jamoaviy ish faoliyatining ahamiyatini ta’kidlaydi. Shunday qilib, boshqaruv jarayonida insoniy omil va ijtimoiy-psixologik muhitning o‘rni kuchayib, ta’lim muassasasining umumiy samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Shu bois, ushbu tezisda boshqaruvning nazariy asoslari, xususan klassik nazariya namoyandalari F. Teylor, A. Fayol, hamda zamonaviy yondashuv vakillari Kerjensov, Mak-Gregor va E. Mayoning qarashlari tahlil qilinib, ularning amaliy ahamiyati yoritiladi.

Asosiy qism

Rahbarlik faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari boshqaruv tizimining samaradorligini ta’minlovchi muhim omillardan biridir. Boshqaruv nazariyalari vaqt o‘tishi bilan rivojlanib, dastlab klassik yondashuvlar bilan boshlangan bo‘lsa, keyinchalik inson omili va zamonaviy rahbarlik konsepsiyalari bilan boyidi. Maktab kabi ta’lim muassasalarida bu nazariyalar rahbarning o‘z faoliyatini samarali tashkil etishi va pedagogik jamoani boshqarishda ilmiy asosda qaror qabul qilishi uchun muhim nazariy poydevor hisoblanadi. Boshqaruv nazariyalarining klassik yo‘nalishida Anri Fayolning boshqaruv funksiyalari, Frederik Teylorning ilmiy boshqaruv prinsiplari va Elton Meyoning insoniy omilga asoslangan qarashlari alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, D. Mak-Gregorning X va Y nazariyalari, P.M. Kerjensevning pedagogik boshqaruvdagi strategik yondashuvlari boshqaruv faoliyatining nazariy asoslarini boyitdi. Bu yondashuvlar orqali rahbarlik faqat buyruq va nazoratdan iborat emasligi, balki tashabbuskorlik, samarali muloqot, ijtimoiy motivatsiya va jamoaviy ish faoliyatining muhimligi tushuniladi. Natijada, rahbar boshqaruvida insoniy omil va ijtimoiy-psixologik muhit muhim o‘rin egallaydi, bu esa tashkilotning umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Boshqaruv nazariyasining shakllanishida muhim o‘rin tutgan mutaxassislardan biri — Frederik Teylor (1856–1915) bo‘lib, u menejmentni o‘rganishga kirishgan ilk nazariyotchilardan hisoblanadi. Teylor insonning individual xulq-atvoridan ko‘ra, mehnat jarayonining samaradorligini oshirish masalasiga alohida e’tibor qaratgan¹. U o‘z faoliyati davomida “Ilmiy boshqaruv” maktabiga asos soldi va uni metodik jihatdan boyitdi. Teylor tomonidan ilgari surilgan ilmiy boshqaruv tamoyillari quyidagilardan iborat:

- mehnat harakatlarini tahlil qilish va standartlashtirish orqali mehnatni me’yorlash;
- ishchilarning tanlov asosida qabul qilinishi va mos joyga joylashtirilishi;
- har bir xodim uchun aniq topshiriq va javobgarlikning belgilanishi;
- samarali rag‘batlantirish tizimi orqali ishlab chiqarish unumdorligini oshirish.

Teylor boshqaruvga ilmiy yondashuvni joriy etib, ishlab chiqarishda resurslardan oqilona foydalanish, isrofgarchilikni kamaytirish va unumdorlikni oshirish mumkinligini ko‘rsatdi. Bu yondashuvlar maktab boshqaruvi sohasida ham o‘z ifodasini topmoqda: o‘qituvchilarni maqsadli

¹ R.X Jurayev, S.T Turg‘unov “Ta’lim menejmenti” 2006

tanlash, vazifalarni mutanosib taqsimlash va pedagogik mehnatni samarali baholashda Teylor tamoyillarining metodik asos bo‘lishi mumkin.

Boshqaruvni samarali tashkil etishda klassik nazariy yondashuvlardan yana biri — Anri Fayol tomonidan ishlab chiqilgan boshqaruv funksiyalari hisoblanadi. Fayol rahbarlik faoliyatini beshta asosiy funktsiya orqali izohlagan: rejalashtirish, tashkil etish, kadrlar bilan ta‘minlash, rahbarlik (motivatsiya) va nazorat. Ushbu funksiyalar maktab direktori faoliyatining har bir bosqichida namoyon bo‘ladi. Masalan, o‘quv yiliga oid rejalarning ishlab chiqilishi (rejalashtirish), o‘qituvchilar o‘rtasida yuklamani taqsimlash (tashkil etish), kadrlar tanlovi va ularni tayyorlash (kadrlar bilan ta‘minlash), jamoani ilhomlantirish va boshqarish (motivatsiya), hamda ta‘lim sifati ustidan monitoring yuritish (nazorat). Fayol taklif etgan boshqaruv tamoyillari — mehnat taqsimoti, intizom, rahbarlik birligi, umumiy manfaatni ustun qo‘yish, rag‘batlantirish, tartib va adolat — maktabda ijobiy boshqaruv muhitini shakllantirish va ta‘lim samaradorligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu tamoyillar rahbarlik uslubiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi va ta‘lim jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim rol o‘ynaydi.

Zamonaviy boshqaruv nazariyasining muhim yo‘nalishlaridan biri bu — “inson munosabatlari” maktabi bo‘lib, uning asoschisi sifatida avstraliyalik psixolog va sotsiolog Elton Mayo tan olingan. Mayo o‘z tadqiqotlarida tashkilotda mehnat samaradorligini oshirishda inson omili va psixologik muhitning o‘rnini chuqur tahlil qilgan. Elton Mayoning fikricha, har bir ishchi guruh — bu o‘ziga xos ijtimoiy tizim bo‘lib, u ichki norasmiy qoidalar, o‘zaro munosabatlar va ichki nazorat mexanizmlariga ega. Uning ta‘kidlashicha, mehnat samaradorligini oshirish uchun nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini, balki insonlar o‘rtasidagi ijtimoiy va psixologik munosabatlarni ham chuqur o‘rganish zarur. **Frederik Teylor ilmiy boshqaruvda texnik mehnat unumdorligiga, qat‘iy me‘yor va nazoratga urg‘u bergan bo‘lsa, Elton Mayo insoniy omil va ijtimoiy munosabatlarni samaradorlikning asosiy manbai sifatida ko‘radi.** Shu bilan birga, Anri Fayolning boshqaruvni rejalashtirish, tashkil etish, buyruq berish va nazorat qilish kabi formal funksiyalar orqali olib borish haqidagi qarashlari bilan solishtirganda, Mayo yondashuvida norasmiy guruhlar va ruhiy iqlimning roli ko‘proq ta‘kidlanadi. Agar “ilmiy boshqaruv” maktabi texnologik samaradorlikka urg‘u bergan bo‘lsa, “inson munosabatlari” maktabi ishchi shaxsiyati, kayfiyati, sadoqati, hurmat va e‘tiborga bo‘lgan ehtiyojini asosiy omil sifatida ilgari surdi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, kishilarga oddiy e‘tiborni qaratish mehnat unumdorligiga katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Elton Mayoning bu g‘oyalari maktab boshqaruvi sohasida ham o‘z aksini topadi. Jumladan, maktab direktori jamoada sog‘lom psixologik muhit yaratish, pedagoglar bilan ishonchli va hurmatga asoslangan munosabatlar o‘rnatish, o‘qituvchilarga individual yondashuv asosida rahbarlik qilish orqali ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirishi mumkin. Tashkilot samaradorligini oshirish inson resurslarini to‘g‘ri boshqarish, xodimlar bilan samimiy va ijtimoiy jihatdan sog‘lom munosabatlar o‘rnatish orqali amalga oshiriladi. Bu yondashuv maktab boshqaruvida rahbarning faqat buyruq beruvchi emas, balki jamoani ilhomlantiruvchi, ijtimoiy yetakchi sifatida shakllanishini talab qiladi.

Zamonaviy boshqaruv psixologiyasida inson motivatsiyasi va rahbar–xodim munosabatlarini tahlil qilishga qaratilgan muhim nazariyalardan biri D. Mak-Gregorning “X” va “Y” nazariyalaridir. Ushbu yondashuv “inson munosabatlari” maktabi doirasida shakllangan bo‘lib, rahbarlik uslubining inson tabiati haqidagi qarashlarga qanday bog‘liqligini nazariy asosda izohlaydi. Mak-Gregor o‘z ta‘limotida rahbarlarning xodimlarga bo‘lgan munosabati ularning mehnatga yondashuvi va ish samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishini asoslab

bergan. Shunga ko‘ra, u insonlarga nisbatan ikki xil nazariy qarashni ilgari suradi: “X” va “Y” nazariyalari.

- **“X” nazariyasida** inson mehnatga nisbatan loqayd, faollikdan qochadigan va faqat tashqi bosim ostida ishlashga majbur bo‘ladigan mavjudot sifatida talqin qilinadi. Bunday xodimlarga doimiy nazorat, jazo va majburlash zarur deb hisoblanadi. Ular mas‘uliyatdan qochadi va o‘z xavfsizligini birinchi o‘ringa qo‘yadi.

- **“Y” nazariyasiga** ko‘ra, inson tabiatan faol, tashabbuskor va javobgarlikni his eta oladigan mavjudotdir. U mehnatni o‘zini ifoda etish va ma‘naviy ehtiyojlarini qondirish vositasi sifatida ko‘radi. Bunday sharoitda rahbarning asosiy vazifasi — xodimlarning salohiyatini ochish, mustaqillik va ishonch muhitini yaratishdan iborat.

P.M. Kerjentsev (1881–1940) boshqaruv yo‘nalishida juda katta ahamiyat kasb etuvchi ishlarni amalga oshirgan bo‘lib, uning boshqarish bo‘yicha “Mehnatni ilmiy tashkil etish”, “Boshqarishni tashkil qilish tamoyillari”, “Vaqtl uchun kurash” kabi asarlari boshqaruv yo‘nalishida darsliklarni yozishda asos qilib olingan. Ushbu nazariy ishlar maktab boshqaruvida samarali tashkil etish va boshqaruv jarayonlarini tizimli olib borishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Ta‘lim muassasalarini boshqarish murakkab, ko‘p qirrali va ijtimoiy-pedagogik jarayon bo‘lib, uning samaradorligi rahbarlik faoliyatining ilmiy-nazariy asoslariga mustahkam bog‘liqdir. Klassik boshqaruv nazariyalari doirasida Frederik Teylning ilmiy boshqaruv prinsiplari va Anri Fayolning boshqaruv funksiyalari ta‘lim muassasasida mehnatni tizimli tashkil etish, resurslarni oqilona taqsimlash hamda nazorat va motivatsiyani samarali amalga oshirish uchun muhim metodik asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu tamoyillar maktab rahbarining kundalik faoliyatida vazifalarni rejalashtirish, tashkil etish, kadrlarni ta‘minlash, boshqarish va nazorat qilish jarayonlarini tizimli ravishda olib borish imkonini yaratadi.

Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida esa inson omiliga katta e‘tibor qaratiladi. Elton Mayoning “inson munosabatlari” maktabi ishchi guruhlaridagi ijtimoiy va psixologik muhitning ta‘lim samaradorligidagi o‘rnini ko‘rsatadi. Mayo rahbarlikda insoniy munosabatlarni rivojlantirish, pedagoglar va xodimlar bilan sog‘lom ijtimoiy-madaniy muhit yaratish orqali jamoani birlashtirishga urg‘u beradi. Bu esa ta‘lim jarayonining sifatini oshirishda hal qiluvchi omilga aylanadi. Shuningdek, D. Mak-Gregorning “X” va “Y” nazariyalari rahbarlarning xodimlarga munosabatining mehnat samaradorligiga qanday ta‘sir qilishini aniq ifodalaydi. Bu nazariyalar maktab rahbariga xodimlarni rag‘batlantirish, ularning salohiyatini oshirish va jamoaviy ishni samarali tashkil etishda yo‘l-yo‘riq ko‘rsatadi.

P.M. Kerjentsevning pedagogik boshqaruvdagi strategik yondashuvlari esa maktab boshqaruvida ilmiy asoslarni chuqurlashtirish va boshqaruv jarayonlarini tizimli va maqsadga muvofiq tashkil etishda muhim rol o‘ynaydi. Uning asarlari boshqaruv sohasida nazariy va amaliy bilimlarning uyg‘unlashuvini ta‘minlab, rahbarlik faoliyatini yanada samarali qilishga imkon yaratadi.

Shunday qilib, maktab boshqaruvida klassik va zamonaviy boshqaruv nazariyalarini uyg‘unlashtirish rahbarning professional faoliyatini yuqori samaradorlik bilan olib borishi, pedagogik jamoani uyg‘unlashtirish va ta‘lim sifatini doimiy ravishda oshirish imkonini beradi. Boshqaruvning ushbu ilmiy-nazariy asoslarini chuqur o‘rganish va amaliyotga tatbiq etish ta‘lim muassasalarining barqaror rivojlanishi va ta‘lim jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Djuraev R.X., Turgunov S.T. Ta'lim menejmenti. Toshkent: «VORIS-NASHRIYOT», 2006.
2. Sharifxo'jaev M., Abdullaev Yo. Menejment. Toshkent: «O'qituvchi», 2001.
3. Kattakishiev V., Mamayusupov I. Strategic Management (Praktikum). Toshkent 2008.
4. Muxitdinov X.A., Sobirov A.A. Boshqaruv nazariyasi. Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012.
5. Fayol, A. General and Industrial Management. Pitman Publishing, 1949.
6. Taylor, F.W. The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers, 1911.
7. Mayo, E. The Human Problems of an Industrial Civilization. Macmillan, 1933.
8. Bush, T. Theories of Educational Leadership and Management. Sage Publications, 2011.
9. <https://edu.uz>
10. <https://scholar.google.com>
11. <https://www.researchgate.net>